

Conception structurelle des digues de protection contre les inondations de la Motupe et de La Leche (Lambayeque, Pérou)

Structural design of the Motupe and La Leche flood protection levees (Lambayeque, Peru)

Maxime Vesin¹, Stéphane Wytttenbach¹, Nadja Lutzwiller¹, Fabrice Kuate¹, Cyril Galvain¹

¹ Ingérop, Strasbourg, France, maxime.vesin@ingerop.com

Résumé

La côte Pacifique Sud-Américaine est exposée au phénomène El Niño, qui engendre régulièrement des crues importantes. Les dernières crues majeures datent de 2017. À la suite de ces événements, des programmes importants de création de système de protection contre les inondations sont portés par l'État Péruvien.

Depuis 2021, nous participons à l'un de ces programmes, étant en charge des conceptions préliminaires, détaillées et d'exécution de systèmes d'endiguement sur deux bassins versants nécessitant la création de 90 km d'ouvrages de protection contre les inondations. Notre objectif est d'aboutir à des ouvrages fiables, viables économiquement et ayant un impact environnemental et social aussi réduit que possible.

Cet article constitue un retour d'expérience sur les défis techniques rencontrés lors de la conception structurelle des ouvrages. Il résume les contraintes du projet, les problématiques rencontrées et les solutions apportées.

Nous aborderons dans cet article différents sujets. Dans un premier temps, nous évoquerons la nécessité de développer une méthodologie de conception basée sur l'analyse des fonctions hydraulique, géotechnique et structurelle afin d'adapter la conception à la variété des contraintes. Cette méthode, décrite par l'IRSTEA, a permis une conception adaptée, une optimisation des ouvrages et l'évaluation des risques résiduels. Elle a abouti au sectionnement des ouvrages en 200 tronçons d'une longueur moyenne de 450 m, ayant chacun une géométrie et une conception spécifique.

Dans un second temps, ce rapport abordera deux solutions techniques développées spécifiquement pour le projet. La première est le corps et spécifiquement le masque côté eau des digues, constitué de matériaux sableux du site traités au ciment et aux additifs. Ce masque doit assurer la stabilité du corps de l'ouvrage au glissement rotationnel, à l'érosion interne et l'étanchéité des ouvrages. L'optimisation de ce masque était essentielle pour maîtriser le coût économique et l'impact environnemental du projet. L'analyse des essais en laboratoire a permis de déterminer la formulation la plus adaptée et d'optimiser la géométrie du masque.

La deuxième est une solution de type « géosac plongeur », stabilisant le pied côté rivière des digues et protections de berges contre des profondeurs d'affouillement allant jusqu'à 11,30 m. La conception porte sur une solution technique composée de géosacs pesant environ vingt tonnes chacun. Ces géosacs sont reliés au corps de digue par des géocomposites. Lors d'un phénomène d'affouillement, les géosacs seront en mesure de s'enfoncer dans le lit mineur afin de stabiliser le pied de digue.

Mots-clés

El Niño, digues de protection contre les inondations, rivières à fonds sableux, remblai traité par ciment et additifs, géosac plongeur

Abstract

The South American Pacific coast is exposed to the El Nino phenomenon, which regularly causes major flooding. The last major floods occurred in 2017. In the wake of these events, major programmes to create flood protection systems are supported by the Peruvian State.

Since 2021, we have been working on one of these programmes, being in charge of producing the preliminary, detailed and construction designs for flood protection systems in two catchment areas, requiring the creation of 90 km of flood protection works. Our aim was to produce reliable, economically viable structures with as little environmental and social impact as possible.

This article provides feedback on the technical challenges encountered during the structural design. It summarises the constraints of the project, the problems encountered, and the solutions found.

This article covers different topics. Firstly, we discuss the need to develop a design methodology based on the analysis of hydraulic, geotechnical, and structural functions, to adapt the design to the variety of constraints. This method, described by IRSTEA, enabled the design to be adapted, the structures to be optimised and the residual risks to be assessed. It resulted in the division of the structures into 200 sections averaging 450 m in length, each with a specific geometry and design.

Secondly, this report will look at two technical solutions developed specifically for the project. The first is the body of the levees and specifically the waterside facing, made of sandy materials from the site treated with cement and additives. This facing must ensure the stability of the body of the structure against rotational sliding, internal erosion, and the watertightness of the structure. Optimising this facing was essential to control the economic cost and environmental impact of the project. The analysis of laboratory tests was carried out to determine the most suitable formulation and the most optimised geometry of the facing.

The second is a "sinking geobag" solution, stabilising the riverside toe of the levees and bank protection against scour depths of up to 11,30 m. The design involves a technical solution consisting of geobags weighing around twenty tonnes each. These geobags are connected to the body of the levees by geocomposites. In the event of scouring, the geobags will be able to sink into the riverbed to stabilise the toe of the levee.

Key Words

El Niño, flood protection levees, sandy riverbeds, cement and additives treated fill, sinkinh geobag

Introduction

El Nino est un phénomène climatique qui engendre un risque d'inondation élevé sur la côte Pacifique Sud-Américaine, à proximité de l'Equateur. Les dernières inondations importantes ont eu lieu en 2017 [1]. Afin de protéger les personnes et les biens sur les deux bassins versants de la Motupe et de La Leche, Ingérop réalise la conception préliminaire, détaillée et de construction de systèmes de protection contre les inondations, qui nécessitent la construction de 90 km de nouvelles digues, murs et protections de berges ainsi que la reconstruction de trois ponts.

Le présent article traitera de la conception structurelle des ouvrages linéaires suivant la méthode de l'analyse fonctionnelle [2]. Le processus de détermination des systèmes d'endiguement, de modélisation hydraulique, d'étude de dynamique fluviale et de transport sédimentaire est décrit dans [3].

Aléas et contraintes

Aléas naturels

Le projet est situé sur deux bassins versants ayant des surfaces de 601 km² et 786 km² tel que présenté en figure 1. Les digues sont conçues avec une cote de sureté à T100 et une cote de danger à T500. En prenant en compte le changement climatique, le débit de crue centennale en limite amont du projet est de 245 m³/s et augmente jusqu'à 1 690 m³/s en limite aval du projet.

Les vitesses d'écoulement en lit mineur varient de 5 m/s en amont à 3 m/s en aval. Les hauteurs d'eau dans le lit mineur en crue centennale varient de 2 m à 7 m. Les rivières ont des bassins versants très contrastés, torrentiel à forte pente sur leur partie amont, puis dans la zone d'étude sur les 100 km aval, les cours d'eau divaguent au gré des crues sur un cône de déjection constitué essentiellement de sables et de graviers. La pente longitudinale des cours d'eau varie de 0,0009 à 0,025 m/m. Le lit mineur est constitué de matériaux grossiers en amont (graviers et galets) et de matériaux plus fins en aval (sable propre). La tendance de long terme est à l'incision du cours d'eau, pour des valeurs d'incision allant de 0 à 2 m. Les hydrogrammes de crue sont courts, le pic de crue est atteint 8 heures après le début de l'évènement.

Hors lit mineur, la géologie du projet est variable, composée de sable limoneux à sable grossier, argile limoneuse à argile sableuse et gravier limoneux à sable graveleux.

Le site a trois grandes spécificités. Tout d'abord, les hauteurs d'eau importantes, couplées à des vitesses d'écoulement élevées et des sols fins et pulvérulents ont pour conséquence que les profondeurs d'affouillement (réversibles) lors d'une crue centennale sont très élevées, dépassant 10 m de hauteur sur 9 km et atteignant ponctuellement 14 m. Une autre spécificité réside dans la présence de sols très perméables (10⁻² m/s) sur des épaisseurs très importantes. Enfin, le projet est situé dans une région très sismique. Les coefficients d'accélération retenus sont de $K_h=0,24$ en accélération horizontale et $K_v=0,16$ en accélération verticale, pour un séisme de période de retour de 475 ans.

La combinaison de ces trois facteurs (profondeurs d'affouillements très élevées, fondations très perméables et séisme fort) a eu un impact important sur la complexité des ouvrages et leur coût de construction.

FIGURE 1. Bassin versant de la Motupe et de son affluent La Leche.

Contraintes

Les aspects sociaux sont prépondérants par rapport aux aspects techniques, de sorte qu'aucune communauté ne sera déplacée, même celles situées en limite du lit mineur.

Afin que le projet soit viable économiquement et environnementalement, les ouvrages sont construits en utilisant uniquement des matériaux disponibles à proximité immédiate.

Enfin, ces nouveaux ouvrages sont en interférence avec plusieurs centaines de réseaux existants (routes, réseaux électriques, réseaux d'eau, ouvrages d'irrigation, etc.).

Conception générale : analyse fonctionnelle et méthodologie et modes de défaillance

La conception générale des ouvrages linéaires de protection contre les inondations a été faite par itérations, suivant la méthode de l'analyse fonctionnelle, largement décrite dans la littérature scientifique [4], [5], [6]. Les paragraphes suivants détaillent les étapes du processus adopté.

Analyse fonctionnelle interne

Dans un premier temps, une analyse fonctionnelle interne des fonctions hydrauliques a été réalisée. Les ouvrages linéaires du projet peuvent être classés en trois grands types : les protections de berges, les digues non-déversantes et les déversoirs de sécurité (digues déversantes).

Chaque type d'ouvrage dispose d'une ou plusieurs fonctions de protection hydrauliques (Tableau 1).

TABLEAU 1. Fonctions de protection hydraulique par typologie d'ouvrage.

Type d'ouvrage	Fonctions de protection hydraulique du type d'ouvrage
Protection de berges	Protection de la berge existante contre l'érosion externe Pas de protection contre les inondations
Digue non-déversante	Protection de la berge contre l'érosion externe Absence d'inondation jusqu'à la crue de projet Absence de surverse jusqu'à la crue extrême de projet
Déversoir de sécurité	Protection de la berge contre l'érosion externe Absence d'inondation jusqu'à la crue de projet Surverse contrôlée jusqu'à la crue extrême de projet

Après finalisation de l'analyse des fonctions hydrauliques, la conception structurelle des ouvrages linéaires a été appliquée sur la base d'une analyse fonctionnelle interne des fonctions géotechniques et structurelles. Cette analyse a permis de déterminer les fonctions de protection de chaque composant des ouvrages.

Pour les digues non-déversantes, les composants et les fonctions de protections sont les suivants, également présentés en Figure 2.

TABLEAU 2. Composants et fonctions de protections d'une digue non-déversante.

N°	Composant	Fonctions de protection du composant contre un mode de défaillance
1	Fondation (et paroi étanche en cas de perméabilités élevées)	Stabilité au glissement général Stabilité au renversement Stabilité à l'érosion interne Stabilité au glissement rotationnel Contrôle des écoulements (paroi étanche) Maîtrise du risque de liquéfaction Maîtrise des tassements
2	Corps de digue en remblai	Stabilité au glissement général Stabilité au renversement Stabilité à l'érosion interne Stabilité au glissement rotationnel Maîtrise des tassements
3	Masque côté eau en remblai traité au ciment et additifs	Absence d'inondation à la crue de projet Absence de surverse à la crue extrême de projet Stabilité à l'érosion interne Stabilité au glissement rotationnel Stabilité à l'érosion externe (support) Monolithisme entre le corps de digue et la protection de pied Contrôle des écoulements

4	Protection de talus côté rivière / côté eau	Stabilité à l'érosion externe
5	Protection de talus côté terre / côté zone protégée	Stabilité à l'érosion externe
6	Protection de pied de talus côté rivière / côté eau	Stabilité en situation d'affouillement
7	Dispositif de drainage longitudinal à la digue	Stabilité à l'érosion interne Stabilité à l'érosion externe
8	Piste en crête de digue	<i>Entretien, maintenance et surveillance de l'ouvrage</i> <i>Rétablissement d'une route existante (surlargeur)</i>

FIGURE 2. Composants d'une digue non-déversante.

Solutions techniques développées

Chaque composant est conçu pour assurer les différentes fonctions qui lui incombent, tout en utilisant les matériaux disponibles localement et en respectant les contraintes énumérées ci-avant. Plusieurs solutions techniques ont été développées pour chaque composant. Voici un exemple pour les digues non-déversantes. Les solutions surlignées sont détaillées dans la suite de l'article.

TABLEAU 3. Composants d'une digue non-déversante et leurs solutions techniques.

N°	Composant	Solutions techniques	Cas d'utilisation des solutions techniques
1	Corps de digue en remblai compacté	a-Remblai homogène traité au ciment et additifs	a-Digues de hauteur inférieure à 2,10 m
		b-Remblai non-traité	b-Digues de hauteur supérieure à 2,10 m
2	Masque côté eau en remblai traité au ciment et additifs (digues de hauteur > 2,10 m uniquement)	<u>a-Remblai traité à 5 % de ciment et 26 kg de Clinoptilolite</u>	a-Toutes zones
3	Protection de talus côté rivière	a-Matelas de gabions (épaisseur variable en fonction de la vitesse)	a-Zones amont (présence de galets dans le lit mineur)
		b-Géocellules remplies de mortier	b-Zones aval (mortier réalisé avec le sable de la rivière)

4	Protection de talus côté terre	a-Enherbement avec irrigation	a- et b- En cours d'étude lors de la rédaction de l'article
		b-Solutions géosynthétiques	
		c-Matelas de gabions (épaisseur variable en fonction de la vitesse)	
5	Protection de pied de talus côté rivière	a-Matelas de gabions (épaisseur variable en fonction de la vitesse)	a-Zones amont (présence de galets dans le lit mineur)
		b-Geosacs	b-Zones aval (remplissage réalisé avec le sable de la rivière)
		c-Palplanches avec contreforts	c-Zones d'affouillement les plus élevés (12 m à 14 m)
6	Dispositif de drainage longitudinal à la digue	a-Fossé	a- et b- En cours d'étude lors de la rédaction de l'article
		b-Matelas de gabions	
7	Piste en crête de digue	a-Piste en grave non-revêtue	a-Toutes zones

L'ensemble des fonctions hydrauliques, géotechniques et structurelles, ainsi que les différentes solutions techniques développées par composant a abouti à sectionner les ouvrages en environ 200 tronçons. Les sections ont une longueur moyenne de 450 m, avec un minimum de 30 m et un maximum de 2000 m.

Une attention particulière est portée sur les zones de liaison entre chaque section de digue. Cette interface doit être conçue afin que ces zones de liaison ne constituent pas des points faibles structurels.

Modes de défaillance

Chaque mode de défaillance des ouvrages a été analysé individuellement en considérant tous les composants qui jouent une fonction de protection contre ce mode de défaillance. Les modes de défaillance sont soit hydrauliques (flux d'eau au travers de l'ouvrage ou sa fondation, ou par surverse), soit structurels (création d'une brèche dans une section de digue).

L'étude d'un mode de défaillance se fait pour les différentes situations de projet auxquelles est soumis l'ouvrage. La stabilité est vérifiée en utilisant une méthode déterministe et un facteur de sécurité global, conformément à la réglementation nationale Péruvienne [7].

Pour la stabilité au glissement rotationnel par exemple, les situations de projet sont décrites dans le Tableau 4.

TABLEAU 4. Tableau de sectionnement d'une digue.

Situation de projet	Facteur sécurité global	Surcharge	Affouillement	Accél. Sismiques		Niveau eau	Niveau nappe
Normal	1.5	20 kPa	Non	0	0	0	Bas
Crue projet	1.5	20 kPa	Oui	0	0	Crue projet	Défini par analyse transitoire
Séisme +	1.1	0 kPa	Non	Kh=0,24	Kv=0,16	0	Bas
Séisme -	1.1	0 kPa	Non	Kh=0,24	Kv=-0,16	0	Bas
Drainage rapide	1.5	20 kPa	Non	0	0	0	Défini par analyse transitoire

Corps de digue en matériaux sableux – processus d'optimisation

Les digues et protections de berges doivent être construites avec les matériaux disponibles à proximité immédiate pour que les systèmes d'endiguement soient viables économiquement et pour minimiser l'impact environnemental de leur construction. Sur les zones aval des bassins versants, les matériaux disponibles sont essentiellement sableux. Ce sont des matériaux perméables, ayant des angles de frottement faibles (28° à 31°) et aucune cohésion. Du fait du caractère sismique de la zone, sans disposition spécifique, la stabilité de ce matériau n'est assurée qu'avec des pentes de 4H/1V, voir 5H/1V. Ces pentes très faibles ne sont pas acceptables car la quantité de remblai serait trop importante et l'emprise des ouvrages ne respecterait pas les limites foncières imposées. En conséquence, le corps de digue est constitué de trois parties :

- Le corps principal, réalisé avec les matériaux du site, compactés et renforcés à l'aide de géomailles, qui permettent d'atteindre une pente de talus côté Zone Protégée de 2H/1V ;
- Le masque côté eau, réalisé avec les matériaux du site dont les propriétés ont été améliorées par l'ajout de ciment et d'additifs. Les caractéristiques sont développées ci-après.
- Un système de drainage interne au corps de digue complète ce système, à l'interface entre le corps principal et le masque côté eau.

Pour les digues non-déversantes, le masque côté eau joue des rôles multiples. Il permet d'assurer la stabilité du talus côté rivière au glissement rotationnel et de raidir la pente à 2H/1V, réduisant les quantités de remblai et l'emprise des ouvrages. Ce masque côté eau porte également un rôle essentiel dans le contrôle des écoulements (étanchéité), de stabilité à l'érosion interne, de support et d'ancrage aux géocellules et de monolithisme entre le corps de digue et la protection de pied de la digue.

Les volumes sont importants (environ 1 000 000 m³ pour le seul masque, après optimisation). En conséquence, un travail d'optimisation poussé a été réalisé, dont le résultat est présenté en Figure 3.

FIGURE 3. Détail du masque côté eau.

L'entreprise de construction a réalisé des essais en laboratoire pour différentes teneurs en ciment (3 %, 4 %, 5 %, 6 %, 7 % et 8 %) et différents additifs (sans additif, 1,2 kg Roadcem et 16 kg Clinoptilolite, 21 kg Clinoptilolite, 26 kg Clinoptilolite, valeurs rapportées au m^3 de remblai compacté). Nous avons utilisé la résistance à la compression et la perméabilité déterminées par ces essais de laboratoire pour optimiser la géométrie et la composition du remblai traité.

Tel que cela est recommandé par la littérature [8], [9], [10], les différentes contraintes ont été prises en compte. Le masque côté eau est mis en œuvre par couches successives horizontales. Des moyens de compactage de 2,1 m de largeur sont adaptés aux besoins en compactage. Pour un masque penté à 2H/1V, cela correspond à une épaisseur du masque de 1 m minimum.

Afin de maîtriser le risque de rupture par glissement rotationnel et pour des questions de mise en œuvre, une résistance minimale de 1 MPa est nécessaire.

Afin de maîtriser le risque d'érosion interne et d'écoulements trop importants au sein de la digue, il a été déterminé à l'aide de calculs transitoires la perméabilité doit être inférieure à 10^{-5} m/s.

Les matériaux traités au ciment comportent un risque de fissuration. Certaines dispositions permettent de limiter le risque de fissuration intrinsèque, tels qu'un compactage aussi proche que possible de l'Optimum Proctor Modifié (98 %), un compactage avec des moyens adaptés (compacteur pied de mouton ou à pneus), une cure soignée, un taux de ciment s'approchant autant que possible de 3 % et l'incorporation de certains additifs. De plus, afin de maîtriser la fissuration due aux tassements différentiels de la fondation et du remblai non-traité servant de support au masque côté eau, des dispositions spécifiques sont en cours d'études (pré-fissuration à intervalles réguliers).

Enfin, le masque côté eau sert d'ancrage aux géocellules. Plus le masque est épais, plus les ancrages peuvent être longs et donc moins le maillage des ancrages doit être dense.

Pour toutes ces raisons, nous avons déterminé que le masque optimisé devait avoir une épaisseur de 1 m et être traité avec 5 % de ciment et 26 kg de Clinoptilolite. Des bancs d'essais permettront de confirmer les caractéristiques et propriétés déterminées en laboratoire et par le calcul. Ce travail a permis d'économiser environ 40 % du volume de ciment nécessaire, tant en optimisant le pourcentage de ciment qu'en optimisant la géométrie du masque.

Stabilité du pied de digue côté rivière – développement de la solution « Geosac plongeur »

Les digues exposées à des affouillements importants doivent être des ouvrages stables en situation de crue (lit mineur affouillé), construits avec les matériaux du site et mis en œuvre sans excaver de plus de cinq mètres dans le lit mineur (contrainte imposée par le constructeur).

Le géosac est une technologie utilisée en Amérique du Sud [11], essentiellement comme protection de berge par empilement. Les géosacs sont de grands sacs parallépipédiques de 5 m de longueur par 2,4 m de largeur par 1 m de hauteur, dont l'enveloppe extérieure est en géotextile. Ils sont remplis avec des matériaux disponibles sur place, majoritairement sableux. Chaque geosac pèse plus de vingt tonnes. Le géotextile a une résistance élevée à la traction et à l'abrasion et une durée de vie de cinquante ans.

Sur ce projet, l'innovation a essentiellement consisté à développer une solution de type « géosac plongeur » permettant de protéger le pied de digue contre des affouillements allant de 6,5 m à 11,3 m de hauteur. Cette solution est composée d'un ancrage massif en pied de digue composé de six géosacs, auxquels est ancré un géocomposite de grande résistance à la traction (géotextiles et géomailles), lui-même attaché à un autre géosac, dit « plongeur ». Le géocomposite et le géosac plongeur peuvent être doublés.

L'ensemble du système est enterré sous les matériaux du lit de la rivière préalablement extraits, de sorte que les géosacs ne sont pas exposés aux ultraviolets ou au vandalisme. La configuration en fin de construction est présentée en Figure 4.

FIGURE 4. Protection de pied en géosacs lors de la construction et avant déformation.

Lors d'un affouillement durant un épisode de crue, la portance du sol sous le géosac plongeur devient nulle, entraînant gravitairement le géosac vers le bas. Le géocomposite assure la liaison mécanique avec le pied de digue. Il joue également le rôle de filtre afin de confiner les matériaux in-situ, mais doit être perméable afin d'éviter les pressions interstitielles dans ce dernier. En décrue, l'affouillement disparaît progressivement. Le géosac plongeur reste alors en position basse

et jouera son rôle lors des sollicitations suivantes. La configuration post-crue est présentée en Figure 5.

FIGURE 5. Protection de pied en géosacs après déformation.

Nous avons vérifié la stabilité externe et interne du système par des calculs de stabilité, de résistance de matériaux et par des modélisations aux éléments finis, que ce soit à l'état initial après construction, ou à l'état après déformation. Le développement de modèles réduits permettrait d'étudier la déformée des géocomposites en fonction des caractéristiques des sols en place (granulométrie, consolidation, cohésion) et des écoulements (vitesses, angles d'écoulement, courbures). Enfin, un processus d'auscultation spécifique aux géosacs et géocomposites a été proposé afin de suivre le comportement de l'ouvrage au fil du temps. Si la mise en œuvre de tensiomètres ou de dispositifs de mesures de déformations maximales peuvent paraître séduisants, ces méthodes sont en pratique peu fiables et coûteuses. La meilleure méthode consiste à réaliser des fouilles à la pelle à des endroits représentatifs des différentes gammes d'affouillement, après un épisode de crue morphogène. Il est alors possible de constater l'implantation géométrique des différents éléments : géosac(s) plongeur(s), géocomposite(s) de drainage, géosacs d'ancrage. Il est également possible de constater visuellement l'état de ces éléments (déchirures, abrasion, déformation, état des coutures, etc.). Enfin, il est recommandé de prélever des échantillons (à rustiner) afin de tester en laboratoire les différentes caractéristiques des matériaux : tests normés de résistance à la traction, de déformation sous contrainte, de résistance au poinçonnement, de résistance à la propagation de la déchirure, état précis des fibres, etc., suivant les normes ASTM ou les normes EN.

Conclusion

La conception des nouveaux ouvrages de protection contre les inondations sur de grands linéaires nécessite de développer des méthodologies de travail et des solutions techniques spécifiques. En effet, les digues sont exposées à des contraintes très variables et doivent être construites avec les matériaux disponibles à proximité immédiate. La meilleure méthodologie est de procéder par analyse fonctionnelle de l'ouvrage, des fonctions hydrauliques dans un premier temps, puis des fonctions géotechniques et structurelles dans un second temps.

Deux exemples de solutions techniques spécifiques ont été décrits dans l'article. La première concerne la conception du corps de digue en remblai issu du site et du masque côté eau en remblai traité au ciment et aux additifs. La deuxième concerne le développement d'une protection de pied innovante, le géosac plongeur.

Remerciements

Nous tenons à remercier l'ARCC (Autoridad para la Reconstrucción con Cambios), donneuse d'ordre de ce projet.

Nous tenons également à remercier l'équipe du Consortium Rios del Norte (NGE+SACEEM), notre client, avec qui nous travaillons depuis maintenant deux ans.

Enfin, nous souhaitons remercier nos collègues ayant œuvré sur les autres aspects du projet : Rendel, filiale britannique d'Ingérop et l'agence d'Aix en Provence d'Ingérop.

Références

- [1] ENFEN (2017). Informe Técnico Extraordinario N°001-2017/ENFEN EL NIÑO COSTERO 2017
https://web.archive.org/web/20181014091541/http://www.imarpe.pe/imarpe/archivos/informes/imarpe_infteo_informe__tecnico_extraordinario_001_2017.pdf
- [2] Ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement (2015). Référentiel technique digues maritimes et fluviales, Version 1 – Janvier 2015. Chapitre 1.1 Analyse fonctionnelle.
- [3] Boudet L., Raccasi G., Huard S., Ponsard L., Grimaldi C. (2024). Définition des protections contre les inondations des Rios La Leche et Motupe (Lambayeque, Pérou), Colloque Digues 2024. Systèmes et ouvrages de protection contre les inondations d'origines maritimes et fluviales. (Article soumis).
- [4] CEREMA (2019). Guide International sur les Digues. Chapitre 3.2 – Formes et fonctions des composants des digues.
- [5] Felix H., Beullac B., Tourment, R., Meriaux P., Peyras L. (2011). Méthodologie pour l'analyse fonctionnelle des ouvrages hydrauliques à grand linéaire. Colloque CFBR/AFEID, Lyon 28-29:11/2011. 22 p.
- [6] Tourment R., Beullac B., Degoutte G. (2013). Une méthode d'analyse de la défaillance hydraulique des systèmes de protection contre les inondations utilisable dans les études de dangers. Congrès SHF Événements extrêmes d'inondation 2013 13/11/2013-14/11/2013, Lyon, FRA. 8 p.
- [7] Norme nationale Péruvienne. Norma CE.020 – Suelos y taludes.
- [8] Richards D. *et al.* (2006). Soil-Cement Guide for Water Resources Applications.
- [9] Hansen K.D. *et al.* Erosion and abrasion resistance of soil-cement and roller-compacted concrete. Research & Development Bulletin RD126.
- [10] ICOLD, version 28/02/2022. Cemented material Dams: Design and Practice, Cemented Soil Dams.
- [12] <https://www.andex.com.pe/geobolsas>.